

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Publicato online il

10/06/2026

© Giorgia Alessandra D'Onofrio

DOI: 10.5281/zenodo.19656241

Palazzo San Bernardino di Tivoli

Giorgia Alessandra D'Onofrio

Palazzo San Bernardino di Tivoli

Giorgia Alessandra D'Onofrio

La sede degli uffici municipali di Tivoli è collocata in Palazzo San Bernardino, presso Piazza del Governo (fig. 1). Il palazzo viene commissionato nel XVI secolo da Francesco Modarra, canonico di Siviglia e chierico di Oxford; la costruzione si innalza al di sopra di alcuni blocchi facenti parte dell'antica cinta muraria della città, ancora riconoscibili presso il fronte meridionale del municipio (in Mosti 1967: 12 è pubblicata una fotografia di questa porzione dell'edificio; Morini 2011: 7; fig. 2). Non sono note le caratteristiche architettoniche della prima costruzione. Nel 1556 il palazzo insieme ai restanti beni del Modarra, condannato per luteranesimo, è confiscato dalla Curia romana e destinato al Governatore di Tivoli Ippolito d'Este (Mosti 1967: 8-9). Contestualmente, tutte le funzioni amministrative del Governatorato vengono trasferite nella residenza confiscata, mentre il Palazzo del Governo è trasformato nella Villa d'Este (Mosti 1967: 8-9). Il cardinale Luigi d'Este (1538-1586), erede di Ippolito, intraprende i primi lavori per riadattare l'edificio (Mosti 1967: 9; Mosti 1985: 210). Nel 1587 parte del palazzo è acquisita dal comune di Tivoli (Mosti 1967: 9-11). L'edificio nel corso dei secoli è stato oggetto di vari interventi e sistemazioni. Intorno al 1600 si restaura la Sala Consiliare e nel 1650 il Governatore Ludovico Bussi fa dipingere una piccola galleria nel palazzo pubblico (Mosti 1967: 11). Nel 1753 il palazzo viene restaurato, ma le operazioni sono interrotte e terminate dopo diversi anni (Mosti 1967: 12). Nel 1834 si restaurano la Segreteria e la Computisteria dell'edificio; l'anno seguente la Magistratura tiburtina commissiona la decorazione della Sala Consiliare (Mosti 1967: 13). Alcuni lavori eseguiti negli anni ottanta e novanta dell'Ottocento sono testimoniati da documenti conservati nell'Archivio storico comunale

di Tivoli, attualmente inagibile (le segnature sono riportate in Marino 2005: 87, 114-115 e 164). Rientra fra queste opere l'ornamento in stucco della facciata meridionale del palazzo eseguito nel 1884, che comprende anche l'apposizione dello stemma civico sull'attico (Mosti 1967: 12 e 14). Tra il terzo e il quarto decennio del Novecento il palazzo è oggetto di diversi interventi, fra i quali il più consistente è rappresentato dalla costruzione di una nuova ala presso il fronte nord-orientale, compresa fra piazza del Comune e via del Governo (Marino 2022: didascalie 9-11; fig. 3). Lo stato dell'edificio precedente a questi lavori è illustrato in una veduta dipinta nel 1930 da Edoardo Tani, collocata all'interno del palazzo comunale (una fotografia dell'opera è pubblicata in Mosti 1967: 10). Il progetto della costruzione della nuova ala è affidato con determinazione del Podestà n. 266 del 18 agosto 1930 all'ingegnere Carlo Ruggero e approvato l'anno seguente; i lavori vengono completati entro l'inizio del 1933 (Marino 2022: didascalie 9-11). Il progetto di Carlo Ruggero, risalente al febbraio 1931, si conserva nell'Archivio storico comunale di Tivoli (ASCT, *Sezione postunitaria*, RGN 6.8, n.7, 3). Nello stesso archivio si trova un fascicolo intitolato *Palazzo comunale*, contenente del carteggio compreso fra il 1930 e il 1934 relativo alla costruzione della nuova ala (Marino 2005: 197). Per consentire la realizzazione di questo corpo di fabbrica si demoliscono alcune abitazioni addossate al palazzo comunale presso via del Governo e piazza del Comune, ritratte in tre fotografie risalenti al 1929 e custodite nell'Archivio storico comunale (le fotografie sono pubblicate in Marino 2022: 24-25). Nello stesso archivio si conservano anche delle pratiche comprese fra il 1921 e il 1936 riguardanti diversi lavori eseguiti nel palazzo e dei disegni in copia del progetto per il rivestimento in travertino della facciata meridionale dell'edificio, redatto dall'ingegnere Emo Salvati nel 1929 (Marino 2005: 197). Durante gli anni trenta del XX secolo la sede municipale assume la denominazione di Palazzo San Bernardino, in seguito della collocazione al suo interno di una raffigurazione quattrocentesca del santo (Mosti 1967: 14-16). Il palazzo comunale subisce dei danni durante la Seconda guerra mondiale e i bombardamenti che colpiscono la città di Tivoli nel 1944 distruggono la torre; nel dopoguerra si reintegrano le porzioni dissestate dell'edificio e si apre una nuova strada che lo isola completamente (Mosti 1967: 14). Altra documentazione relativa al palazzo compresa fra 1951 e 1960 è conservata nell'Archivio storico comunale (Marino 2006: 187).

Palazzo San Bernardino oggi è utilizzato interamente come sede municipale. In età moderna alcuni ambienti del piano terra erano adibiti a carcere (Mosti 1967: 11 e 60-61). Nell'archivio storico si conserva della documentazione relativa al progetto, successivamente attuato, dell'architetto Stanislao Mattei dell'Ufficio Tecnico comunale per adattare i locali delle 'vecchie carceri' collocati nel piano terra dell'edificio a carcere mandamentale provvisorio, risalente agli anni novanta dell'Ottocento (Marino 2005: 127). Durante il Ventennio nel palazzo municipale è collocato il comando della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, della quale si conserva nell'Archivio storico comunale la corrispondenza compresa fra il 1931 e il 1940 (Marino 2006: 54). Negli Anni sessanta del Novecento nel palazzo si trovava l'archivio comunale (Mosti 1967: 25), oggi ospitato

in un'altra sede.

Il palazzo municipale di Tivoli si compone di diversi corpi di fabbrica. La porzione sud-est, compresa fra piazza del Governo e via del Governo, è articolata su tre livelli, presenta il basamento e i cantonali bugnati ed è chiusa superiormente da un cornicione con mensole e rosette. Al piano terra le aperture sono ad arco, mentre nei due livelli superiori si trovano delle finestre rettangolari con architrave rettilineo. Presso la facciata principale su piazza del Governo fra il basamento e i piani superiori si trova una fascia recante l'iscrizione: *AEDES MVNICIPES CIVIVM COMMODITATE VRBIS DECORE AMPLIATAE A. D. MDCCCLXXXIV EXORNATAE A. D. MCMXXX A FASC. REC. VIII*, che si riferisce agli interventi ottocenteschi e novecenteschi precedentemente citati. Il corpo centrale su piazza del Governo è scandito da coppie di paraste composite e le finestre del primo livello sono inserite entro degli archi ciechi; in sommità è posto un attico decorato in stucco con l'iscrizione *S.P.Q.T* e lo stemma civico. Lungo via del Governo si trova un secondo ingresso fiancheggiato da aperture e inquadrato da coppie di paraste. Il corpo di fabbrica nord-est, compreso fra piazza del Comune e via del Governo, si articola su tre livelli principali e un piano attico. I prospetti sono scanditi da fasciature e finestre rettangolari con cornici. Presso l'angolo nord-orientale è collocata una fontana in travertino decorata da mascheroni e stemma civico fiancheggiato da ghirlande; al di sopra della vasca è apposta una targa con iscrizione *A. D. MCMXXXII / A F.R.X.* (figg. 3 e 4). Al primo livello in corrispondenza della fontana si trovano un balcone con ringhiera in ferro e una finestra con timpano triangolare spezzato e scudo centrale. Fra i due corpi di fabbrica principali sono collocati un piccolo cortile e la torre civica. Completa l'edificio il corpo di fabbrica sud-ovest, corrispondente alla porzione più antica della costruzione, con blocchi della cinta muraria a vista e loggia ad arcate presso il fronte meridionale.

Al piano terra l'androne, scandito da paraste e voltato a crociera, conduce a una scala di servizio e allo scalone coperto da volte a botte e a crociera; attualmente l'edificio è privo di ascensore. Al primo piano del palazzo si trovano diverse sale decorate da affreschi, iscrizioni e targhe; le pitture murali sono in buone condizioni (fig. 5). La sala consiliare è stata affrescata dal pittore Angelo Quadrini nel 1835; presso il riquadro centrale della volta è dipinto lo stemma della città di Tivoli (Morini 2011: 39-43; fig. 6). La Sala San Bernardino è stata decorata con pitture murarie alla fine del sedicesimo secolo da membri della scuola dei fratelli Zuccari; al suo interno si trovano anche diverse iscrizioni dipinte, epigrafi e lapidi marmoree (catalogate in Morini 2011: 49-59 e 63-65; fig. 7). La Sala della Giunta è stata affrescata nel XVI secolo; il soffitto presenta una decorazione a grottesche con mascheroni, cornucopie ed elementi vegetali, mentre la fascia superiore delle pareti è dipinta con angioletti che sorreggono stemmi dei rioni di Tivoli e ghirlande (<https://www.catalogo.beniculturali.it/detail/HistoricOrArtisticProperty/1200252027-5>, url consultato il 14 gennaio 2025; fig. 8). All'interno dell'edificio si conservano diversi reperti archeologici (Mosti 1967: 221-227; Morini 2011). Il palazzo si trova generalmente in buono stato conservativo, a eccezione del corpo di fabbrica corrispondente al nucleo più antico (fig. 2).

Abbreviazioni

ASCT: Archivio Storico Comunale di Tivoli

Bibliografia

Galeazzi G. ed. (2018). *La storia di Tivoli: dalla preistoria ai giorni nostri*, Roma.

Marino M. (2003). “Cenni sulle trasformazioni e sul funzionamento delle istituzioni politico-amministrative della città di Tivoli dai trattati con Roma del 1257 e 1259 alla Restaurazione”, in E. Cento, M. Marino, A. Ponziani eds., *Archivio Storico Comunale di Tivoli: inventario della sezione preunitaria (1257-1870)*, Roma, pp. 15-60.

Marino M. ed. (2005). *Archivio Storico Comunale di Tivoli: inventario della sezione postunitaria*, I, Roma.

Marino M. ed. (2006). *Archivio Storico Comunale di Tivoli: inventario della sezione postunitaria*, II, Roma.

Marino M. ed. (2022). *Tivoli nel '900: in 250 fotografie dell'Archivio Storico Comunale (1900-1980)*, Tivoli.

Morini I. ed. (2011). *Il Museo di Palazzo San Bernardino*, Tivoli.

Mosti R. (1967). *Palazzo San Bernardino: magistrature e sedi municipali nella storia di Tivoli*, Roma.

Mosti R. (1984). “Le antiche sedi municipali di Tivoli e il palazzo S. Bernardino”, in *Lunario Romano*, XIV, *Palazzi municipali del Lazio*, R. Lefevre ed., pp. 199-227.

Sciarretta F. (2015). *History of Tivoli*, Tivoli.

1. Tivoli. Palazzo San Bernardino su piazza del Governo, 2024. Foto dell'A.

2. Tivoli. Palazzo San Bernardino, angolo fra via del Governo e piazza del Comune, 2024. Foto dell'A.

3. Tivoli. Palazzo San Bernardino, fra piazza del Comune e piazza del Governo, 2024. Foto dell'A. Nucleo più antico dell'edificio.

4. Tivoli. Palazzo San Bernardino, affreschi nella sala San Bernardino, 2024. Foto dell'A.

5. Tivoli. Palazzo San Bernardino, affreschi nella sala Consiliare, 2024. Foto dell'A.

6. Tivoli. Palazzo San Bernardino, affreschi nella sala della Giunta, 2024. Foto dell'A.

7. Tivoli. Palazzo San Bernardino, affreschi nell'ufficio al primo piano, 2024.

8. Tivoli. Palazzo San Bernardino, fontana, 2024. Foto dell'A.

Atlante dei palazzi civici italiani, 2025

Palazzo San Bernardino di Tivoli

© Giorgia Alessandra D'Onofrio

Publicato online il

10/06/2026

DOI: 10.5281/zenodo.19656241

